

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12698047>

ЯВЛЕНИЯ РЕДУКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА «ЦЫГАНСКАЯ ВЕНГЕРКА»

Печилин Максим Николаевич

Каршинский государственный университет, студент 2 курса
pecilinmaksim@gmail.com

Акифьева Олеся Олеговна

Каршинский государственный университет, преподаватель
akifevaolesya990@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются процессы редукции: изменение гласного звука [а] и [о] с точки зрения фонетического процесса. Рассматривается влияние редукции на гармоничное и мелодическое воспроизведение звука речевым аппаратом, а также роль позиций в транскрибировании текста, фраз, слов, делается вывод, что редукция играет главную роль для правильного произношения, так как является показателем образованности.

Ключевые слова: редукция, позиция, транскрипция, ударение, фонетика, качественная, звук, количественная.

ABSTRACT

This article depicts moments of reduction from the point of view of the phonetic process. The effect of reduction on the harmonious and melodic reproduction of sound by the speech apparatus is considered, as well as the role of positions in transcribing text, speech, words, it is concluded that reduction plays a major role for correct pronunciation, as it is an indicator of education.

Keywords: reduction, position, transcription, stress, phonetics, qualitative, sound, quantitative.

В прозаических произведениях редукция играет важную роль, поскольку правильное произношение стихотворных строк не нарушает орфоэпические нормы современного русского литературного языка. «Фонетические процессы

играют важную роль в создании благозвучия поэтического текста. Они помогают создать ритм и мелодичность поэзии, позволяют выразить эмоциональность и гармонию текста» [6]. При нарушении данных норм происходит искажение языка и речи говорящего. Воспользовавшись словарём, можно точно определить на каком слоге будет падать ударение, так как процесс редукиции напрямую зависит от правильной постановки ударения.

В фонетическом разделе большинство филологов сталкивается с таким термином, как редукиция гласного и согласного звуков. Редукиция является проблемным явлением для многих студентов филологического отделения, так как имеет разные видоизменения одного и того же звука в транскрипции.

Редукиция (лат. *reducire* — сокращать) — лингвистический термин, обозначающий ощущаемое человеческим ухом изменение звуковых характеристик речевых элементов, вызванное их безударным положением по отношению к другим — ударным элементам. В языкознании наибольшее внимание исследователей обычно приковано к описанию процесса редукиции гласных, так как именно гласные являются основным слогаобразующим элементом, хотя и не единственным. Редукиция согласных — оглушение — также очень распространена в ряде языков мира (русский, немецкий, английский).

Различают количественную и качественную редукицию гласных.

Количественная редукиция — сокращение времени артикуляции звука, то есть различие по долготе в зависимости от близости к ударному слогу, также отличие по длительности звучания предударных от всех заударных, например, в слове «карава́ны». При этом качество звука всё ещё можно расслышать.

Количественная редукиция часто приводит к качественной, то есть звук утрачивает чёткость и переходит в нейтральный скользящий гласный шва из-за невыполнения говорящим полной артикуляторной программы безударного гласного в силу ряда причин (просторечие, быстрая речь и т. д.).

В ряде языков качественная редукиция звуков превращается в языковой закон, то есть принимает закономерный фонетический характер. Типичный пример — португальский язык, где безударные гласные народной латыни имеют чёткую систему перехода: $[a] > [ə]$, $[э] > [ы]$, $[o] > [y]$.

Система редукиции гласных в русском языке имеет смешанный качественно-количественный характер. После твёрдых согласных гласные [э], [o] и частично [ы] в безударных слогах редуцируются до $[y^ə]/[ь]$ и $[ь]$, а после мягких согласных гласные [э], [o], [a] и [и] редуцируются до $[u^ə]/[ь]$. Гласный [y] подвержен в основном количественной редукиции.

Проведя исследование, в произведении Аполлона Григорьева «Цыганская венгерка» наблюдаются элементы редукации как количественной, так и качественной. При транскрибировании строк, каждая буква приобретает изменение, в зависимости от позиции. Например:

Редуцированный [а] в первой позиции переходит в [Λ]:

[Λ] – *напев* [н Λ п'э́ф], *загул* [з Λ г'у́л], *за горе* [з Λ - г'о́р'ь], *заныли* [з Λ н'ы́л'и], *да пей* [д Λ -п'э́ј], *завей* [з Λ в'э́ј], *а за нею* [Λ - з Λ - н'э́ју], *глазами* [г Λ л'з'а́м'и], *хватает* [х в Λ т'а́ј'ь т], *басок* [б Λ с'о́к], *обнажённые* [Λ б н Λ ж'о́н'ы'ј'ь], *басана* [б'ь с Λ н'а́], *басаната* [б'ь с Λ н'а́ т'ь], *отдана* [Λ д'а́ н'а́], *за дело* [з Λ - д'э́л'ь], *да запей* [д'ь - з Λ п'э́ј], *из-за взгляда* [и з'а - в з г л'а́ д'ь], *расставанья* [р'ь с'т Λ в'а́н'ј'ь];

Редуцированный [а] во второй позиции переходит в [ъ] :

[ъ] – *цыганская* [ц'ы г'а́н с'к'ъ'ј'ь], *венгерка* [в'и³н г'э́р'к'ъ], *зазвенев* [з'ь з в'и³н э́ф], *с детства* [з - д'э́ц'т в'ь], *на тебе* [н'ь - т'и³б'э́], *с сладострастьем* [с'л'ь д Λ с'т'р'а́с'т'ј'ь м], *баядерки* [б'ь ј'и³д'э́р'к'и], *проходка* [п'р Λ х'о́т'к'ъ], *по баскам* [п'ь - б Λ с'к'а́м], *с удалью* [с - у́д'ьл'ј'у], *квинта* [к'в'и́н т'ь], *завывает* [з'ь в'ы в'а́ј'ь т], *чибиришечка* [ч'и б'и р'а́ш'ь ч'к'ъ], *душечка* [д'у́ш'ь ч'к'ъ], *замолчи* [з'ь м Λ л'ч'и́], *не занывай* [н'ь - з'ь н'ы в'а́ј], *да лютая* [д Λ - л'у́т'ь ј'ь], *сгубила* [з г у б'и́л'ь], *спутала* [с п'у́т'ь л'ь], *связала* [с'в'и³з'а́л'ь], *иссосала* [и с'а́с'а́л'ь], *врассыпную* [в'р'ь с'ы п'н'у́ј'у], *зазвенели* [з'ь з'в'и³н'э́л'и], *заплелись* [з'ь п'л'и³л'и́с'ь], *заходил* [з'ь х Λ д'и́л], *сладострастной* [с'л'ь д Λ с'т'р'а́с'н'ь ј], *напоены* [н'ь п Λ ј'и³н'ы́], *басан* [б'а́с'ь н], *басана* [б'ь с Λ н'а́], *басаната* [б'ь с Λ н'а́ т'ь], *без возврата* [б'ь з - в Λ з'в'р'а́т'ь], *надо мною* [н'ь д Λ - м н'о́ј'у], *из-за взгляда* [и з'а - в з г л'а́ д'ь], *ада* [а́ д'ь], *навсегда* [н'ь в'с'и³г'д'а́], *расставанья* [р'ь с'т Λ в'а́н'ј'ь], *здоровая* [з д Λ р'о́в'ь], *снова* [с н'о́в'ь], *как от муки* [к'ь к - л'т - м'у́к'и], *завизжи* [з'ь в'и³ж'ы́], *распроклятой* [р'ь с'п'р Λ к'л'а́т'ь ј], *занывают* [з'ь н'ы в'а́ј'у т];

Редуцированный [а] в начале слова переходит в [Λ]:

[Λ] – *а за нею* [Λ - з Λ - н'э́ју], *а потом* [Λ - п Λ т'о́м], *а меня* [Λ - м'и³н'а́];

Редуцированный [о] в первой позиции переходит в [Λ]:

[Λ] – *похмелья* [п Λ х'м'э́л'ј'ь], *с сладострастьем* [с'л'ь д Λ с'т'р'а́с'т'ј'ь м], *мотив* [м Λ т'и́ф], *топи* [т Λ п'и́], *тоску* [т Λ с'к'у́], *проходка* [п'р Λ х'о́т'к'ъ], *по баскам* [п'ь - б Λ с'к'а́м], *голова* [г'ь л Λ в'а́], *моя* [м Λ ј'а́], *замолчи* [з'ь м Λ л'ч'и́], *про них* [п'р Λ - н'и́х], *а потом* [Λ - п Λ т'о́м], *проститься* [п'р Λ с'т'и́ц'ь], *толковать* [т'ь л'к Λ в'а́т'ь], *не годиться* [н'

ь - г л д' ú ц ь], говоря [г ь в л р' á], сломил бы [с л л м' ú л – б ы], она [л н á], по ногам [п ь - н л г á м], ночам [н л ч' á м], иссосала [и с̄ л а á л ь], болит [б л л' ú т], круговую [к р у г л в ú ю], заходил [з ь х л д' ú л], с восторгом [с – в л с т ó р г ь м], в упоеньи [в – у п л ј э н' и], сладострастной [с л ь д л с т р á с т н ь ј], дрожат [д р л ж á т], напоены [н ь п л ј и³ н ы́], лобзаний [л л б з á н' и ј], полны [п л л н ы́], содроганий [с ь д р л г á н' и ј], без возврата [б' ь з - в л з в р á т ь], с тобой [с - т л б ó ј], одною [л д н ó ј у], простит [п р л с' т' ú], моё [м л ј ó], колечко [к л л' э ч' к ь], твоих [т в л ú х], тоскою [т л с к ó ј у], надо мною [н ь д л - м н ó ј у], виноват [в' и н л в á т], со мною [с л - м н ó ј у], никогда [н' и к л г д á], в безобразнейший [в – б' ь з л б р á з н' ь ј ш ы ј], прощанья [п р л ш' á н' ј ь], уходи же [у х л д' ú – ж ь], огонь [л г ó н'], в крови [ф – к р л в' ú], волненье [в л л н' э н' ј ь], прости [п р л с' т' ú], здорова [з д л р ó в ь], как от муки [к ь к - л т - м ú к' и], от боли [л д – б ó л' и], распроклятой [р ь с п р л к л' á т ь ј], больнее [б л л' н' э ј ь], больней [б л л' н' э ј], поскорей [п ь с к л р' э ј], от муки [л т – м ú к' и];

Редуцированный [о] во второй позиции переходит в [ъ] :

[ъ] – жалобно [ж á л ь б н ь], буйного [б ú ј н ь в ь], горького [г ó р' к ь в ь], резко [р' э с к ь], словно [с л ó в н ь], верёвочкой [в' и³ р' ó в ь ч' к ь ј], небрежной [н' и³ б р' э ж н ь ј], голова [г ь л л в á], с голубыми [з – г л л у б ы́ м' и], не понимай [н' ь – п ь н' и м á ј], поглядеть [п ь г л' и³ д' э т'], прямо [п р' á м ь], ясно [ј ú³ с н ь], смело [с м' э л ь], плёвое [п л' ó в ь ј ь], дело [д' э л ь], надо [н á д ь], подивиться [п ь д' и в' ú ц ь], соберись [с ь б' и³ р' ú с'], толковать [т ь л к л в á т'], отчего б [л ч' иэ в ó – б], не годилось [н' ь – г л д' ú л ь с'], говоря [г ь в л р' á], примерно [п р' и м' э р н ь], просто [п р ó с т ь], очень [л ч' ь н̄ ь], скверно [с к в' э р н ь], только [т ó л' к ь], крепко бы [к р' э п к ь – б ы], по рукам [п ь – р у к á м], по ногам [п ь – н л г á м], по бессонным [п ь – б' и³ с̄ ó̄ ы м], шумно [ш ú м н ь], табор [т á б ь р], с визгом [с – в' ú з г ь м], свистом [с' в' и с т ь м], криком [к р' ú к ь м], диком [д' ú к ь м], шёпотом [ш ó п ь т ь м], сладострастной [с̄ л ь д л с т р á с т н ь ј], обнажённые [л б н л ж ó н̄ ы ј ь], негою [н' э г ь ј у], содроганий [с ь д р л г á н' и ј], отдана [л д̄ л н á], за дело [з л - д' э л ь], это [э т ь], хороша [х ь р л ш á], порознь [п ó р ь з' н'], ретиво [р' и³ т' ú в ь], сердечко [с' и³ д' э ч' к ь], колечко [к л л' э ч' к ь], верёвочкой [в' иэ р' ó в ь ч' к ь ј], вымолви [в ы́ м ь л в' и], слово [с л ó в ь], с смертною [с̄ м' э р т н ь ј у], твоего [т в ь ј и³ в ó], мучительно [м у ч' ú т' ь л' н ь], светлое [с' в' э т л ь ј ь], распроклятой [р ь с п р л к л' á т ь ј], поскорей [п ь с к л р' э ј], лопнуло [л ó п н у л ь];

Редуцированный [o] в начале слова переходит в [ʌ]:

[ʌ] – отчего б [ʌ ч' ʷ в ó – п], оченно [ʌ ч' ь н̄ ь], огонь [ʌ г ó н'], обнажённые [ʌ б н ʌ ж ó н̄ ы ж ь], одною [ʌ д н ó ж у], отдана [ʌ д̄ ʌ н ʌ], от боли [ʌ д – б ó л' и], от муки [ʌ т – м ú к' и].

Данный анализ показывает, что сильное воздействие на восприятие текста осуществляется редуцией. В большей степени происходит доминирование качественной редукции над количественной. Данная ситуация объяснялась выше, поскольку не все гласные звуки несут свойство трансформироваться в определённые звуки (ь, ь, ʌ), не говоря о согласных звуках, так как в системе согласных ассимиляций присутствуют большие классы звукоизменения. Таким образом, изучать все тонкости и грани в точном транскрибировании слова либо предложения по правилам необходимо для выявления ситуаций, связанных с редуцированием звука. При грубейшем нарушении одного звена цепи гарантируется нарушение качества звучащей речи. В устной форме активно используются изменения гласного на несвойственный ему звук ([ʌ] / [ʷ]), а законы фонетики способны объяснить подобные случаи, это мешает свободно воспринимать русскую речь иностранными студентами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. «Русская лирика XIX века» в двух томах, Москва, «Художественная литература», 1977 год.
2. Ганиев Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - Москва, 2012 год.
3. Касаткин, Л. Л. Современный русский язык. Фонетика. Москва: Изд. центр «Академия», 2006 год.
4. Матусевич, М. И. Современный русский язык. Фонетика. Москва: «Просвещение» 1976 год.
5. Панов, М. В. Современный русский язык. Фонетика. Москва: Высшая школа, 1979 год.
6. Печилин М. Н., Акифьева О. О. Фонетические процессы в произведении Е. Баратынского «Разлука».